

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

„ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА
ПРАВНИХ СИСТЕМА У XXI ВИЈЕКУ”

ЗБОРНИК РАДОВА

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

„IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA
PRAVNIH SISTEMA U XXI VIJEKU”

ZBORNİK RADOVA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

“CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT
OF LEGAL SYSTEMS IN THE XXI CENTURY”

CONFERENCE PROCEEDINGS

ПОСЕБНУ ЗАХВАЛНОСТ ИСКАЗУЈЕМО ПРЕДСЈЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ГОСПОДИНУ МИЛОРАДУ ДОДИКУ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ III МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА „ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ПРАВНИХ СИСТЕМА У XXI ВИЈЕКУ“, КАО И МИНИСТАРСТВУ ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

УЗ ПОДРШКУ :
UZ PODRŠKU :
WITH SUPPORT :

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ :
PARTNERI KONFERENCIJE :
CONFERENCE PARTNERS :

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
UNIVERSITY OF BANJA LUKA
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF LAW

ISSN 2831-1310

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
„ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА
ПРАВНИХ СИСТЕМА У XXI ВИЈЕКУ”
ЗБОРНИК РАДОВА
Година III, Бања Лука, број 3 (2023)
Том III

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP
„IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA
PRAVNIH SISTEMA U XXI VIJEKU”
ZBORNİK RADOVA
Godina III, Banja Luka, broj 3 (2023)
Tom III

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT
OF LEGAL SYSTEMS IN THE XXI CENTURY”
CONFERENCE PROCEEDINGS
Year III, Banja Luka, No. 3 (2023)
Vol. III

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
„ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ПРАВНИХ СИСТЕМА У ХХИ ВИЈЕКУ”
ЗБОРНИК РАДОВА

ИЗДАВАЧ:

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Булевар војводе Степе Степановића 77, Бања Лука
телефон: +387 (51) 339-002
е-пошта: info@pf.unibl.org
веб: <https://pf.unibl.org/>

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Проф. др Жељко Мирјанић

УРЕДНИЦИ:

Проф. др Игор Милинковић
Доц. др Бојан Влашки
Доц. др Мирјана Мишкић

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК:

Санда Гверо, ма

ЛЕКТУРА:

Проф. др Дијана Зрнић
Проф. Драгана Милинчић

ШТАМПА:

Графид д.о.о. Бања Лука

ЗА ШТАМПARIЈУ:

Бранислав Иванковић

Тираж: 100

НАУЧНИ ОДБОР:

Проф. др Жељко Мирјанић, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Руи Нуњеш, Универзитет у Порту
Проф. др Ајелет Блецер-Пригат, Правни факултет Колеца у Ход Хашарону
Проф. др Катаржина Миасковска Даскиевич, Правни факултет Универзитета у Лублину
Проф. др Јоле Фарњоли, Правни факултет Универзитета у Берну
Проф. др Малина Новкиришка, Правни факултет Универзитета у Софији
Проф. др Јанез Крањц, Правни факултет Универзитета у Љубљани
Проф. др Бојан Милисављевић, Универзитет у Београду
Проф. др Владимир Чоловић, Институт за упоредно право у Београду
Проф. др Војин Ракић, Центар за биоетичке студије
Др Марта Сјеничић, Институт друштвених наука у Београду
Проф. др Франческо Палермо, Институт за упоредни федерализам
Проф. др Јенс Воелк, Универзитет у Тренту
Проф. др Игор Милинковић, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Владимир Ђурић, Институт за упоредно право у Београду
Проф. др Матеја Ђуровић, Кингс Колец Лондон
Проф. др Снежана Пантовић, Универзитет Црне Горе
Проф. др Ивана Туцак, Универзитет у Осиеку
Проф. др Дијана Зрнић, Универзитет у Бањој Луци
Доц. др Бојан Влашки, Универзитет у Бањој Луци
Доц. др Нина Кршљанин, Универзитет у Београду
Доц. др Анка Кекез Коштро, Универзитет у Загребу
Доц. др Маја Сахацић, Универзитет у Утрехту

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

Проф. др Жељко Мирјанић, декан
Проф. др Зоран Васиљевић, продекан за наставу
Доц. др Бојан Влашки, продекан за научно-истраживачки рад
Проф. др Игор Милинковић
Проф. др Милијана Буха
Доц. др Мирјана Мишкић
Игор Поповић, ма

СЕКРЕТАРИЈАТ:

Санда Гверо, ма
Игор Поповић, ма
Дејан Пилиповић, ма
Роберт Шврака, ма
Босиљка Чубриловић Стаменић, ма
Милица Костовски, ма
Марко Ромић, ма
Игор Мирјанић, ма

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP
„IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA PRAVNIH SISTEMA U XXI VIJEKU”
ZBORNİK RADOVA

IZDAVAČ:

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, Banja Luka
telefon: +387 (51) 339-002
e-pošta: info@pf.unibl.org
veb: <https://pf.unibl.org/>

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Prof. dr Željko Mirjanić

UREDNICI:

Prof. dr Igor Milinković
Doc. dr Bojan Vlaški
Doc. dr Mirjana Miškić

TEHNICKI UREDNIK:

Sanda Gvero, ma

LEKTURA:

Prof. dr Dijana Zrnić
Prof. Dragana Milinčić

ŠTAMPA:

Grafid d.o.o. Banja Luka

ZA ŠTAMPARIJU:

Branislav Ivanković

Tiraž: 100

Садржај / Contents / Sadržaj

ПРЕДГОВОР.....	11
PREDGOVOR.....	12
FOREWORD	13
ПРАВНОИСТОРИЈСКА СЕСИЈА/PRAVNOISTORIJSKA SESIJA/ LEGAL HSTORY SESSION	
<i>Nikola Mojović</i> PROFESOR ANTE ROMAC, ROMANISTA I PEDAGOG	19
<i>Срђан Шаркић</i> ИНСТИТУТИ РИМСКОГ ПРАВА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ	35
<i>Malina Novkirishka-Stoyanova</i> THE RIGHT TO LIFE AS A BASIC HUMAN RIGHT- A DIFFERENT PERSPECTIVE FOR NASCITURUS.....	45
<i>Милена Полојац</i> ЛИК РИМСКОГ ПРАВНИКА ГАЈА КАСИЈА ЛОНГИНА	63
<i>Mirela Šarac, Vilma Pezelj, Andrija Crnković</i> POMORSKO SUDOVANJE U SREDNJOVJEKOVNIM DALMATINSKIM KOMUNAMA.....	73
<i>Željko Bartulović</i> DOSJELOST U SREDNJOVJEKOVNIM STATUTIMA SJEVERNOG JADRANA.	93
<i>Марија Игњатовић</i> ПРАВНА ПРАВИЛА РИМСКОГ ПРАВА	103
<i>Linda de Maddalena</i> IL DIVIETO DEL 'PATTO DI QUOTA LITE' TRA GIURISPRUDENZA SVIZZERA E TRADIZIONE ROMANISTICA	115
<i>Mirjana Miškić</i> SHIP (NAVIS) AS LOCUS PRAEPOSITIONIS.....	131

<i>Timco Mucunski, Aleksandar Klimovski</i>	
ROMAN LAW LESSONS IN CONTEMPORARY LEGAL CONTEXTS: THE CREATION OF THE BASIC CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY CORPORATIONS IN MARKET	143
<i>Сара Митић</i>	
АНТЕ РОМАЦ- ЕНЦИКЛОПЕДИСТА РИМСКОГ ПРАВА	161
<i>Вукашин Станојловић</i>	
ВЕРИДБА У РИМСКОМ ПРАВУ – КОРАК КА БРАЧНОСТИ ИЛИ БРАК?	169

ПРАВНА ПРАВИЛА РИМСКОГ ПРАВА¹

Марија Игњатовић²

Правни факултет Универзитета у Нишу

D. 1,1,1, pr. (Ulpianus) Када се жели да изучава право, треба најпре да се сазна одакле потиче назив право (ius). Оно је названо, наиме према правди (iustitia), јер као што је то лепо дефинисао Целзус, право је вештина доброг и правичног. Због тога нас (правнике) понеко назива и свештеницима (правде), јер служимо правди и посвећујемо спознавању добра и правде, делећи тако правично од неправичног.

Апстракт: Проучавање и истраживање правила римског права представља не само полазну основу за даљи развој приватног права, већ и прилику да се проговори о римском праву и да се одреди његова улога и место у овом процесу, као и да се дају одговори на многа питања почев од значења римског права у савременој правној терминологији, па све до применљивости института римског права у условима савремене тржишне економије (улога римских института стварног права, као и утицај римског облигационог права, а посебно римских уговора на уговоре савременог права). Само на овај начин, кроз истраживање правних правила римског права, може се доћи и до многобројних одговора на питања као што су она која се односе на полазне основе у процесу кодификације савременог права, односно на чијим темељима права су извршене кодификације. На тај начин долази се и до суштинског одговора на питање колики је и какав је допринос римског права у стварању савременог, пре свега, приватног права, а потом и одговора на питање о оправданости римског права у даљем правничком образовању на универзитетима. Изучавање римског права намеће потребу изучавања и његових правних правила и то пре свега, применом историјског метода, јер се управо на тај начин постиже да се дође до одређених сазнања о историјском настанку и развоју, најпре, основних правних института, а потом и о развоју института приватног права, чиме се уочавају одређене законитости у општем друштвеном развоју. Чињеница је да, се, изучавањем правних правила римског права омогућава праћење еволутивног развоја права, почев од најранијег периода, преко рецепције римског права која је извршила велики утицај на кодификације савременог доба. Тиме се потврђује још једном оправданост римског права и данас и оправданост правила, давно изреченог, да се „не може говорити о својој будућности, без претходног познавања своје прошлости“.

Кључне речи: римско право, правна правила римског права, рецепција римског права, савремене кодификације права.

¹ Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу у периоду од 2021-2025. године.

² Редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу, e-mail: marija@prafak.ni.ac.rs

1. УВОД

Проучавање и истраживање правила римског права представља не само полазну основу за даљи развој приватног права, већ и прилику да се проговори о римском праву, и да се одреди његова улога и место у овом процесу, као и да се дају одговори на многа питања почев од значења римског права у савременој правној терминологији, па све до применљивости института римског права у условима савремене тржишне економије (улога римских института стварног права, као и утицај римског облигационог права, а посебно римских уговора на уговоре савременог права). Само на овај начин, кроз истраживање правних правила римског права, може се доћи и до многобројних одговора на питања као што су она која се односе на полазне основе у процесу кодификације савременог права, односно на чијим темељима права су кодификације извршене. На тај начин може се доћи и до суштинског одговора колики је и какав је допринос римског права у стварању савременог, пре свега, приватног права, а потом и одговора на питање о оправданости римског права у даљем правничком образовању на универзитетима.³

2. ”БЕЗ ХЕЛЕНСТВА И РИМСКЕ ИМПЕРИЈА КАО ТЕМЕЉА, НЕ БИ БИЛО НИ МОДЕРНЕ ЕВРОПЕ” (F. ENGELS, ANTI DIRING, STR. 199)

Римско право припада ризници антике и спада у најважнија достигнућа Старог века. Период од тринаест векова у којима се развијала античка римска држава и античко римско право (од 753. г.п.н.е. па све до средине VI века н.е.), чији ток смо у могућности да пратимо, захваљујући великом броју књига, натписа, докумената и трагова материјалне културе сачуваних до данас, представља несумњиво за историју државе и права један од најважнијих периода, а право античке римске државе, нарочито њено приватно право, представља несумњиво најзначајније културно наслеђе антике.

Да би се схватила вредност и значај овог културног наслеђа и да би се уопште приступило истраживању правних правила римског права, неопходно је да се упознају и свеопште прилике времена у којима су она настајала, како би се прецизно одредили периоди током којих су та правила настала. Одређивавање периода настанка појединог правног правила омогућава да се утврди правно-политички разлог његовог настанка и потреба за одређеним нормирањем, и то управо кроз правила римског права.

Према свеопште прихваћеном схватању, под римским правом подразумева се правни систем који се примењивао у римској држави од њеног оснивања у осмом веку пре наше ере, тачније од 754. године пре наше ере, па све до њеног коначног распада после смрти цара Јустинијана 565. године наше ере. Овај дуг временски период, у коме се развијала римска држава и право, многи правни историчари деле на четири периода.

У првом периоду (754. г.п.н.е. - 509. г.п.н.е.), познатијем као „доба краљева“ или „доба војне демократије“, право карактерише строги формализам, крутост, нееластичност,

³ Види: Марија Игњатовић, *Правна правила римског права* (Ниш, Центар за публикације, 2014).

сиромаштво правних института, неједнакост грађана пред законом, патријархално ропство, као и постојање персоналне егзекуције. У овом периоду главни извор права био је Закон XII таблица, као прва кодификација целокупног до тада створеног обичајног права.

Други период (509. г.п.н.е. - 27. г.п.н.е.), доба Републике, био је период у коме је дошло до ширења римске државе и свеопштег развоја друштвено-економских односа што се рефлектовало и на сам развој права. У овом периоду римско право је доживело свој напредак, јер је се полако ослобађало строгог формализма, који је често био одличан параван за многе шпекулативне радње, посебно у робном промету. Ослобађањем од формализма, стварали су се и многи правни институти, посебно из области облигационог права, будући да је дошло до ширења државе, па самим тим и до развоја тржишне привреде. У циљу изједначавања свих људи пред законом, посебну улогу одиграли су претори, који су у овом периоду створили систем хонорарног права.

Трећи период (27. г.п.н.е. - 284. г.н.е.), доба принципата или чувено „златно доба“, био је период у коме је римска држава постала велика светска сила. Овај период се карактерише обиљем правних извора, и веома важним мишљењима учених правника, међу којима се посебно издвајају мишљења чувене петорке римских класичних правника, познатијих као „Сенат мртвих“ (Улпијан, Папинијан, Паулус, Модестин, Гај), преточена у њихова правничка дела, која су и данас предмет многобројних анализа, посебно када је реч о еволутивном развоју института приватног права.

Четврти период (284. г.н.е. - 565. г.н.е.), доба домината, карактерисала је свеопшта декаденција римског друштва. То је био период у коме је сва власт била сконцентрисана у рукама само једног владара „*dominus et deus*“. Отуда, је ово био период у коме је сво право стварао и креирао сам владар, а правна мисао претходног периода губила је своју стваралачку снагу, тако што се њена улога само сводила на цитирање дела учених правника. Коначно, за време владавине цара Јустинијана, извршена је кодификација дотадашњег целокупног римског приватног права доношењем *Corpus Iuris Civilis*.

До поновног оживљавања римског права и његовог продора код народа Западне Европе, дошло је са рецепцијом римског права и то најпре у средњевековним градовима Италије. Рецепција римског права на широком европском простору довела је до тога да је на Универзитету у Болоњи изузетно била цењена Јустинијанова кодификација и то посебно Дигеста и Институције, као њени најбитнији делови. Осим у Италији, што је било сасвим природно, до рецепције римског права дошло је и у Француској крајем XV века. Француска тога доба била је само политички обједињена, али не и правно. Свака покрајина имала је своје обичајно право (*coutumes*), и из тог разлога припадници других провинција сматрани су странцима. У Паризу, Бордоу, Бургундији, Бретањи, и у другим провинцијама примењивали су се обичаји, док се у јужним крајевима земље, из историјских разлога, примењивало римско приватно право. Паралелно са овом ситуацијом на нормативном и фактичком плану, дошло је и до појаве нове струје у правној науци. Настала је школа „елегантне јуриспруденције“, која се окренула изучавању историје римског права и тако је одступила од идеја глосатора и постглосатора, који су тежили практицизму. Тада се, насупротив, италијанском начину учења римског права (*mos docendi italicus*), јавио нови, француски начин учења (*mos docendi galicus*), који се временом проширио изван територије Француске.

Поред научника који су се искључиво бавили историјом римског права, било је и оних који су били посвећени питањима примене римског права у пракси. Они су се називали

пандектистима, по најзначајнијем делу Јустинијанове кодификације, Пандектама (Дигеста). Уз пандектисте у XVIII веку појавила се и школа природног права. Ова школа, чији је истакнути представник био Гроције, настојала је да створи јединствен правни систем заснован на принципима здравог разума. Критикујући поједине одредбе Јустинијанове кодификације, присталице ове школе су захтевале да се право унификује и да се, уместо правног поретка састављеног из два слоја правних прописа (домаћих прописа и прописа римског права), законодавним путем пропишу јединствена правна правила.

Наведен кратак приказ у развоју римског права, је неопходна претходна радња а у циљу настојања да се одговри на два суштинска питања. Прво, који је, од четири наведена периода у развоју римског права, утицао на даљи развој савременог, пре свега, приватног права, и друго, какав је утицај римског права на правну науку, односно, зашто је неопходно да се изучавају правна правила римског права и уопште римско право.

Као што се може приметити на основу претходног кратког приказа историје Рима и римског права, нису сви периоди у развоју римског права важни и битни за развој савременог права, нити су једнако утицали на настанак и даљи развој правних правила. Сасвим је разумљиво да недовољан развој свеукупних друштвено-економских прилика, у римској држави првих периода, није био прилагодљив за услове развијеног друштва, па самим тим и правна правила римског права настала у овом периоду нису одиграла суштинску улогу у поступку доношења великих грађанских кодификација.

Зато, када говоримо о периодима у којима се римско право развило до те мере да је послужило као темељ за изградњу савременог права, мислимо, пре свега, на римско право трећег и четвртог периода. Прецизније мислимо на право класичног периода, у коме су римски правници поставили темељ правне науке, управо преко дефинисања бројних правила римског права и право посткласичног периода у коме су сва знања римских класичних правника била обједињена у једну велику кодификацију, Јустинијанову кодификацију. И управо познавање римског права и његових правних правила из овог периода нужно је повезано са изучавањем грађанског права савременог доба.

3. ПРАВНА ПРАВИЛА РИМСКОГ ПРАВА И НАУЧНА ОПРАВДАНОСТ

D. 1,1,1, pr. (Ulpianus): *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomem iuris descendat. Est autem a institutia appellatum: ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotum appellat: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ob illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efecere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.*

D. 1,1,1, pr. (Ulpianus): Када се жели изучавати право, треба најпре да се сазна одакле потиче назив право (ius). Оно је названо, наиме, према правди (iustitia), јер као што је то лепо дефинисао Целзус, право је вештина доброг и правичног. Због тога нас (правнике) понеко назива и свештеницима (правде), јер служимо правди и посвећујемо се познавању добра и правде, делећи правично од неправичног, одвајајући дозвољено од забрањеног, настојећи

да људе учинимо добрим не само због страха од казни, већ и указивањем на награде, чиме усвајамо, ако се не варам, истиниту, а не лажну филозофију.

Отуда се намеће потреба за изучавањем римског права и његових правних правила, и то, пре свега, применом историјског метода, јер се, управо на тај начин, постиже да се дође до одређених сазнања о историјском настанку и развоју, најпре, основних правних института, а потом и о развоју института приватног права, чиме се уочавају одређене законитости у општем друштвеном развоју. Чињеница је да, се, изучавањем правних правила римског права омогућује праћење еволутивног развоја права, почевши од најранијег периода, па преко рецепције, која је са своје стране извршила велики утицај на кодификације модерног доба. Тиме се потврђује још једном оправданост римског права и данас, и оправданост правила, давно изреченог, да се „не може говорити о својој будућности, без претходног познавања своје прошлости“.

Поред историјских разлога за проучавањем римског права и његових правних правила постоје и дидактички разлози за то. Пре свега, проучавањем римског права пружа се могућност да се делови римског права проучавају кроз његове правне изворе и на тај начин стиче се навика да се правилно размишља у духу правних прописа, као и да се правилно изводе закључци, што опет са своје стране захтева развијање правничке логике и дијалектике.

У циљу стицања одређене вештине у примени нормативног метода, римско право има, такође, значајну улогу. Опште је позната чињеница да су Римљани први успели да проникну у научни метод за стварање права, преко кога су дошли до низа решења од којих су стварали правна правила и смештали их у оквиру закона и других законских прописа. Отуда, бављење римским правом је нужно, како би се правилно схватио и адекватно примењивао и нормативан метод, без кога, данас, не можемо да замислимо правничку професију.

Бављење римским правом и истраживање његових правних правила, развија осећај и за правну технику. Управо су Римљани били познати по правном умећу у погледу правног регулисања случајева узетих из свакодневног живота, које су стављали у правне оквири, стварајући на тај начин правна правила, затим, по прецизности у правном мишљењу и закључивању, по тумачењу правних норми и правних институција и по изградњи великог броја правних теорија. Зато се, данас, нужно и намеће потреба за његовим проучавањем, јер се савладавањем свих ових правних техника, уочавају уједно и одређене правне законитости у погледу настанка одређених правних института и у погледу њиховог развоја. На тај начин, долази се до одређених закључака о престанку важења појединих правних института у зависности од развоја свеукупних друштвено-економских односа.

На крају, значај правних правила римског права огледа се и у многобројним латинским правним појмовима и у самој опште прихваћеној правничкој латинској терминологији, без које се, данас, не може замислити едуковани правник, као што без познавања латинске терминологије, не може да се замисли ни едуковани лекар.⁴ „Карактеристично је и то да је у савременој науци грађанског (имовинског) права заступљена а у неким случајевима и приоритетна употреба латинских појмова, њихових дефиниција и низа сентенци. То је, у суштини, најбољи спољашњи показатељ вредности и значаја правних правила римског права,

4 И данас, као и у доба моћне римске државе, за поједине правне институције или принципе, користи се иста латинска правна терминологија: *proprietas, dominium, possessio, usucapio, traditio, superficies solo cedit, ex nunc, ex tunc, ne bis in idem, testis unus, testis nullus, prior tempore, potior in iure, nemo iudex in causa sua, res inter alios acta, res iudicata, ratio legis, restitutio in integrum*, итд.

истина, продуженог и примењиваног и у средњем веку, па и касније у разним правничким школама. Латински правни појмови и латинске правне изреке су толико познате и бројне, да нема сврхе да се наводе појединачно“.⁵

4. УНИВЕРЗАЛНОСТ РИМСКОГ ПРАВА (УТИЦАЈ НА САВРЕМЕНО ПРАВО)

Када је реч о утицају римског права на савремено право, полазну основу у разматрању овог питања требало би тражити управо у развоју свеукупних друштвено-економских односа, прецизније речено, у развоју робно-новчаног промета. Наиме, о његовом утицају, свакако се не може говорити у периоду када је Европа била један велики затворени феуд, у доба феудализма, у коме се обновила затворена кућна привреда, односно, поновила натурална производња. До реанимирања правних правила римског права и рецепције римског права долази тек онда када је дошло до новог развоја робно-новчаних односа, и када је постало јасно да не постоје одређени правни инструменти за регулисање промета насталог у новим приликама. Управо, ова чињеница била је полазна основа за поново окретање римском праву, јер се дошло до закључка да је римско право имало успешне инструменте за уређивање робно-новчаних односа. Тако је дошло до рецепције римског права и поновне примене модификованог римског права, које је одговарало новонасталим приликама.⁶

Међутим, рецепција римског права није значила примену непромењеног римског права. Заправо, у свим земљама које су се упустиле у процес рецепције, већ су на снази била нека обичајна правила.⁷ Рецепција је била спровођена тако што су се одређена правна правила римског права модификовала и прилагођавала друштвено-економским приликама, које су биле актуелне, или су, пак, у одређеним ситуацијама коришћена правна правила директно преузета из римског права.

Кодификације савременог европског приватног права представљале су и представљају веома важне прекретнице за даљи развој савременог права. Оне су значајно допринеле систематизацији националног обичајног права и европске правне традиције као и општој промени у националној правној свести. Међутим, нове кодификације грађанског права биле

5 Види: Асен Групче et, „Улога римског права у формирању новог савременог грађанског (имовинског) права“, *Зборник во чест на Иво Пухан*, ур. Мирјана Поленак-Акимовска, (Скопје: Правен факултет „Јустинијан Први“, 1996), 53.

6 „Јасно је да су за рецепцију нужне одређене претпоставке...прва, и, свакако, најважнија претпоставка је постојање идентичности или барем блиске сличности друштвено-економских система. Ако не постоји таква једнакост или сличност, такво позајмљивање туђих правних норми у суштини је имитација или просто копирање нечега што неможе да се уклопи у властити правни систем. Друга претпоставка, је правни систем или његови делови да су повезани, савршенији, соодветнији за уређивање конкретног вида друштвено-економских односа, од оних који постоје у земљи која жели да преузме туђе право“. *Ibid*, 50.

7 Већ смо раније истакли да је Француска тога доба била само политички обједињена, али не и правно. Свака покрајина имала је своје обичајно право (*coutumes*) и из тог разлога припадници других провинција сматрани су странцима. Из тог разлога јавила се потреба да се створи јединствени правни систем, који ће у исто време да обједини већ постојеће обичајно право и римско право, као супсидијарно право. То је и пошло за руком доношењем *Code Civil* 1804. године. *Ibid*, 307.

су само регионалне или националне верзије једне опште тенденције: трансформисања и прилагођавања римског права у савремено право, односно савремена верзија римског права.

Грађански законици донети у државама европског правничког круга, значајно су допринели систематизацији националног обичајног права и европске правне традиције. Кодификовање грађанске материје кроз грађанске законике Француске, Аустрије, Србије, Немачке, било је несумњиво од посебног значаја за развој друштвених односа и за свакодневни живот грађана, посебно, ако се има у виду чињеница да су њима регулисани односи у које се и данас масовно ступа. Овај начин уређивања друштва правом, имао је велике предности у односу на до тада устаљену праксу, јер је омогућавао сазнавање права и његову лакшу примену пошто су сва правна правила из области грађанског права била на једном месту, у једном тексту. Поред тога, овакав законодавни подухват и поступак пружао је могућност за квалитетније и систематско тумачење правних норми.

Први грађански законик је Француски грађански законик (*Code Civil*, 1804).⁸ Овај Законик, који је касније служио као основа за изградњу многих касније донетих грађанских законика, нашао је свој основ у Јустинијановој кодификацији.⁹ „Пре свега унутрашња глобална структура савременог имовинског права, као дела правног система, у својој основи је дата у Јустинијановој кодификацији“.¹⁰ Наиме, приликом доношења Француског грађанског законика, пошло се од пандектног метода систематизације права.¹¹ Према овом методу, целокупно приватно право састоји се од пет делова: општег дела, породичног права, стварног права, облигационог права и наследног права. Та основна структура приватног права и данас постоји и прихваћена је у свим грађанским законцима, без обзира што се данас могу чути полемике око тога да ли би неки од наведених делова требало проучавати у оквиру приватног или пак у оквиру јавног права, будући да у себи садрже елементе императивности као нпр. породично право.

И у Републици Србији, будући да је Грађански законик из 1844. године, већ дуго времена ван снаге, још од 1946. године,¹² и после низа неуспелих покушаја да се кодификује материја имовинско-правних односа, која би одговарала приликама данашњице актуелно је питање кодификације грађанског права. Комисија за израду новог Грађанског законика, коју је формирала Влада Републике Србије усвајајући пандектистички метод, на исти начин

8 *Code Civil* - Француски грађански законик донет је 1804. године и уз извесне измене и допуне, настале у току времена, важи у Француској и данас. Законик је имао велики утицај на законодавство у другим земљама и у том погледу уживао је углед већи од свих других, касније донетих грађанских законика. О томе: Р, Богдановић, *Речник правних речи и израза - приватно (грађанско) право* (Београд: Номос, 2000), 48.

9 *Ibid*, 303-315.

10 *Ibid*, 52.

11 Назив је добио по најзначајнијем делу Јустинијанове кодификације, Пандектама или Дигестима. И једна од школа, која је извршила највећи утицај на савремено, називала се пандектистима. Они су искључиво били посвећени питањима примене римског права у пракси.

12 „Србија је, као што је опште познато, донела своја грађански законик још 1844. године, који је био на снази пуних сто година, све до 1946. године, када је са свим законима Србије и предратне Југославије, изгубио правну снагу, под дејством „револуционарне свести“ којом је извршена аброгација целокупног до тада важећег правног система, а који је у овој области изражавао тековине европске правне цивилизације“. Види: „Основни разлози и потребе доношења Грађанског законика Србије, Рад на изради Грађанског законика Републике Србије“, *Правни живот, тематски број „Право и слобода“*, том III, бр. 11, (2007): 17-19.

као и некада Комисија под вођством Јована Хаџића из 1844. године,¹³ прихватила је концепцију о подели целокупног приватног права на стварно-правне, облигационе, породичне и наследно-правне односе што је потврда да је и данас основна концепција поделе приватног права на лица, ствари и тужбе, концепција настала још у римском праву. Даље, утицај римског права на савремено право је посебно изражен у домену стварног и облигационог права, где постоје институти - као што су ствари, заштита својине, службености, стицање права својине одражајем на напокретности, право грађења, емфитеуза, дугорочни закуп, обезбеђење потраживања, право ретенције, право прече куповине, заложно право у домену стварног права и иста систематизација извора облигација, елементи уговора, иста концепција купопродаје и њена форма, одговорност за правне и физичке недостатке ствари, уговор о грађењу, о пуномоћству, поклону, послузи, ортаклуку, депозиту, у домену облигационог права.

Евидентан пример утицаја римског права на савремено право огледа се и у основним начелима (аутономија воље и начело савесности и поштења). И Комисија за израду новог Грађанског законика истиче да су ова основна начела резултат историјског искуства, политичких реалности, економског устројства и постојећег стања етике. „Основна начела представљају прихваћен метод и филозофију грађанског права у датој држави, она дају како општу слику, тако и опште упутство за сналажење и тумачење неких установа и конкретних правних односа“.¹⁴ Говорећи о основним начелима, Комисија истиче да је познавање ових начела, насталих у римском праву и њихово разумевање, нужна претпоставка за изградњу система грађанског права али и предуслов за исправно тумачење свих грађанско-правних института, чиме се само потврђује наша теза са почетка рада о „римској генијалности у стварању права“ посебно у домену правне технике (доследно правно мишљење, закључци који се базирају на истинској мајсторији у стварању и тумачењу правних правила и правних институција).

Када је реч о римском и савременом породичном праву и његовој систематизацији, већ на први поглед се увиђају сличности, али и све веће разлике које су последице развоја друштва савременог света. Сама концепција савременог породичног права у основи прати концепцију насталу у римском праву, па се тако и данас у овом делу разматрају институти брака, породице, односа родитеља и деце, хранитељства, усвојења. Међутим, као што смо истакли до промена је ипак дошло, па се тако, примера ради, брак дефинише као „заједница одређених лица повезаних одговорношћу за живот и узајамну добробит који имају право на посебу заштиту и одређену друштвену подршку“.¹⁵ Новонастала дефиниција битно се

¹³ „Заслуга је Грађанског законика из 1844. године што је увео правни поредак „уместо турског безакоња“ и што је у њему заштита приватне својине била формулисана као опште правило, те је правно важила у односу на све и сваког“. *Ibid*. Овакав концепт приватне својине поникао је из римског права. И управо у овоме треба тражити улогу римског права на даљи развој имовинско-правних односа, посебно када се има у виду да је и Српски законик, иако о томе нема сигурних доказа, донет под утицајем Француског, који је у потпуности прихватио римски концепт приватне својине. Опште је познато Енгелсово схватање о историјској улози римског права „као прво светско право којима се регулишу производни односи...које у први план истче концепт приватне својине и свих односа који се даље развијају на њој (купац и продавац, поверилац и дужник, уговор, облигација и др.). Иако немамо сигурних доказа о томе колика је улога Француског грађанског законика на Српски, постоје сигурни докази да се српско имовинско право развило према аустријском концепту, садржаном у Аустријском грађанском законнику. А, опет, Аустријски грађански законик је, без икакве сумње био донет по угледу на француски *Code Civil*.

¹⁴ *Ibid*, 80.

¹⁵ *Ibid*, 91.

разликује од оне која је настала у римском праву и која је дуго времена важила као једна од најпрецизнијих и најлепших дефиниција, а коју је дао класични правник Модестин - *Nuptie sunt conjunctio maris et femine et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio* (брак је веза између мушкарца и жене, заједница свих облика живота заснована на људском и божанском праву). Одступање у дефинисању брака, па потом и породице, сигурно је резултат новонасталих промена у савременом друштву, и неминовно представља сукоб између традиционалног и савременог концепта брака и породице у целини. Са друге стране, породично право је грана права која је највише изложена различитим утицајима, почев од историјских, социолошких, етичких, културних, обичајних, и других, који истовремено играју веома важну улогу у формирању једног друштва. Утолико пре, што се породица најчешће и дефинише као основна ћелија људског друштва. Будући да, породица као основни институт једног друштва, одсликава то друштво, јасно је зашто су се норме и правна правила породичног права до сада мењали и зашто су се претежно изучавали и изучавају се у оквиру националног права.¹⁶ Међутим, и поред измењеног концепта породичног права у ново време, утицај римског права и даље је јако присутан и у овом домену права, и посебно долази до изражаја када је реч о поступку усвојења, и самом институту усвојења.

Када је реч о стварном праву, утицај римског права на савремено право је толико велики да се и данас готово на исти начин, како се то закључивало и дефинисало у римском праву, дефинишу основни институти стварног права: ствари (осим оних подела које су типично римске као што су *res mancipi* и *res nec mancipi*), својина, државина, начини стицања својине, заложно право, дугорочни закупи земљишта. Систематика службености, онаква каква је била нормирана римским правом, преузета је и у нашем савременом праву. Ово исто се односи и на институт суседског права.

Па ипак, чини се, да је највећи утицај римског права на савремено право дошао до изражаја у домену облигационог права, те да се слободно може закључити да је најважнија правна оставина римског права управо облигационо право. У домену облигационог права посебно су значајни римски концепти за уговор о купопродаји, ортаклуку, поклону, послузи, пуномоћству, грађењу, депозиту. Исто, приликом систематизације извора облигација свакако би требало поћи од онога како је то учињено у римском праву. Када се говори о правима и обавезама субјеката права, можемо закључити да је концепт римског права готово непромењен у савременом праву, и то се односи на све димензије у погледу садржине права и обавеза странака у уговору. Зато је корисно, и то како за студенте права, тако и за све оне који се баве истраживањем уговорног права, да приликом креирања института облигационог права, консултују римско право и његова правна правила у овом домену, односно да спроведу упоредну анализу решења садржаних у римском праву. На тај начин, може се доћи до многобројних конструктивних решења везаних за ову проблематику.

Са друге стране, потреба да се одговори све захтевнијем процесу европске интеграције, ставља у задатак потенцијаним земљама чланицама Европске Уније и онима које то већ јесу, одређене активности у циљу хармонизације прописа у свим областима права, укључујући при том и грађанско право. Залагања и активности у циљу унификације права у оквиру ЕУ,

¹⁶ О томе: Марија Игњатовић, et al., „О утицају појединих правила ЕУ на регулисање брачних имовинско-правних односа у праву Републике Србије” у *Зборник сажетака „Право Републике Србије и право Европске Уније - стање и перспективе“*, уред. Наташа Стојановић; Срђан Голубовић (Ниш: Правни факултет, 2009), 90.

поново су оживеле занимање за римско право, посебно за Јустинијаново право, као већ једном у прошлости створено право *ius commune*.¹⁷

„Помисао како право Европске Уније није нешто посве ново, него представља својеврсну обнову једне јединствене правне културе која је некоћ обухваћала сву Европу, доводи до поновног оживљавања занимања за римску правну традицију. Истраживање те традиције слиједи развој од Јустинијанова права све до модерних кодификација, показујући притом принос правника појединих земаља. Та истраживања јасно су показала у којој су мјери појмови и правна правила што су их разрадили Римљани итекако остали живи у свом јасно распознатљивом облику. Али она такођер показују и све оне захвате подузете на римском праву у сврху његове прилагодбе сувременим захтјевима“.¹⁸

Колико је велики утицај римског права на формирање европског правничког ума опште посматрано, па и данас у условима све захтевнијег процеса унификације у оквиру Европске уније, најбоље сведоче речи Гетеа, које је давно изрекао у разговору са Екерманом, а које су и у данашњим условима апсолутно применљиве, у којима он римско право пореди са гњурцем, „који с времена на време загњури, па се поново појави на површину, никада не ишчезавајући до краја, чиме добија трајни карактер“.¹⁹

5. ЗАКЉУЧАК

На основу свега изложеног, долази се до закључка да је истраживање правних правила римског права, као и познавање правних појмова претходни услов за постизање солидног правничког знања, опште и правне културе, да познавање правних правила римског права може да допринесе, па чак и да практично унапреди савремено приватно право и да би њиховим изучавањем требало да се бави свако, ко би желео да постане угледан и едукован правник.

LITERATURE:

1. Bogdanovic, R. *Recnik pravnih reci i izraza - privatno (građansko) pravo*. (Dictionary of legal words and expressions - private (civil) law). Belgrade: Nomos, 2000.
2. Grupce, Asen et al. „Uloga rimskog prava u formiranju novog savremenog građanskog (imovinskog) prava“, (The role of Roman law in the formation of a new modern civil (property) law“), *Zbornik vo cest na Ivo Puhar*, ed. Mirjana Polenak - Akimovska. Skopje: Praven fakultet „Justinijan Prvi“, 1996.

¹⁷ Иако је велики број европских земаља дао свој допринос у изучавању римског права, средиште његовог проучавања, данас је свакако у Немачкој и Италији. У Италији се римско право изучава на преко сто факултета различитих универзитета. *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, 144.

¹⁹ Детаљније: Reinhard Zimmermann, *Roman Law, Contemporary Law, European Law* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 3.

3. Ignjatovic Marija et al, „O uticaju pojedinih pravila EU na regulisanje bracnih imovinsko-pravnih odnosa u pravu Republike Srbije”, (On the impact of certain EU rules on the regulation of matrimonial property relations in the law of the Republic of Serbia), *Zbornik sazetaka „Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive”*, eds. Natasa Stojanovic, Srdjan Golubovic, 263-283. Nis: Faculty of Law, 2009.
4. Ignjatovic, Marija. *Pravna pravila rimskog prava* (The legal rules of Roman law). Nis: Centar za publikacije, 2014.
5. „Osnovni razlozi i potrebe donosenja Gradanskog zakonika Srbije, Rad na izradi Gradanskog zakonika Republike Srbije”, (Basic reasons and needs for the adoption of the Civil Code of Serbia, Work on drafting the Civil Code of the Republic of Serbia), *Pravni zivot, tematski broj „Pravo i sloboda”*, tom III, br. 11, (2007): 17-19.
6. Zimmermann, Reinhard. *Roman Law, Contemporary Law, European Law*. Oxford: Oxford University Press, 2001.